

Dispositivo cartesiano para el forrado de bastidores en bordadoras de tipo industrial

L.M. García Martínez^{1*}, N. Rodríguez Ventura¹, R. Mora Reyes¹, M. Zacarías García²,
¹Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico, TecNM/ Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II s/n, Aire Libre, Teziutlán, C.P. 73960, Puebla, México.
²División de Ingeniería Mecatrónica, TecNM/ Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II s/n, Aire Libre, Teziutlán, C.P. 73960, Puebla, México.

* luis.gm@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El presente proyecto describe el diseño conceptual de un dispositivo mecatrónico para el forrado y delimitación geométrica de bastidores para máquinas de bordado computarizadas. La propuesta permite mejorar los tiempos de obtención de productos, al reducir el periodo de configuración del bastidor mediante un equipo cartesiano. Así, se mejora la productividad y usabilidad de las máquinas de bordado, minimizando las demoras entre cada ciclo de trabajo. Adicionalmente, el dispositivo minimiza las condiciones de trabajo inseguras durante la operación.

La propuesta de diseño está basada en los resultados del desarrollo de un estudio de métodos, el cual permite mejorar los procesos productivos y en consecuencia las labores de diseño. Se describe el desarrollo de la ingeniería básica del diseño a partir de los resultados de dicho estudio, y su importancia en la mejora de la metodología de diseño lineal.

Palabras clave: CAD, metodología, diseño, procesos.

Abstract

This project describes the conceptual design of a mechatronic device for the lining and geometric delimitation of frames for computerized embroidery machines. The proposal allows to improve the time of obtaining products, by reducing the frame configuration period by means of a cartesian device. Thus, the productivity and usability of embroidery machines is improved, minimizing delays between each work cycle. Additionally, the device minimizes unsafe working conditions during operation.

The design proposal is based on the results of a study of methods, which allows to improve the production processes and consequently the design work. The development of basic design engineering based on the results of said study is described, and its importance in improving the linear design methodology.

Key words: CAD, methodology, design, processes.

Introducción

El municipio de Teziutlán situado en la sierra nororiental del estado de Puebla, tiene como principal actividad económica el sector industrial textil, donde las labores de bordado juegan un papel fundamental en la personalización de prendas que permitan conferir identidad incrementando el valor agregado. Para esta tarea, se cuenta con máquinas bordadoras computarizadas, que cumplen con su cometido al plasmar diseños bajo condiciones y parámetros establecidos mediante un código de programación. Sin embargo, es un proceso de alta demanda de atención para los operadores, ya que las máquinas al ser de cabezales múltiples requieren de sumo cuidado en las labores de preparación y puesta en marcha. Se tiene registro de deficiencias de producción, derivadas principalmente por el tiempo que toma alistar de los bastidores; así como una incidencia de accidentes laborales originados por la falta de condiciones seguras en la operación. De ahí que se

propone un método para hacer más eficiente las labores de preparación, mediante la automatización de las tareas del forrado del bastidor y que al mismo tiempo genere la delimitación de la geometría básica de la pieza a bordar.

El proceso actual para alistar el bastidor inicia cuando el operador sujeta una capa de pellón en el bastidor sobre el cual se realizará el bordado, posteriormente, lo cubre con cinta adhesiva y realiza la marcación del espacio que ocuparán las piezas mediante punteo. Finalmente se coloca sobre el punteo cinta doble cara, que fungirá como soporte de las prendas bajo cada uno de los cabezales.

El proceso de bordado inicia colocando las prendas a lo largo del bastidor sobre la cinta de sujeción de acuerdo con el número de cabezales. Posteriormente, se carga el código en la máquina, se ajusta y se realiza el bordado. Este trabajo se enfoca en mejorar el proceso de preparación, puesto que es el más demandante para los operadores mediante un dispositivo de tipo cartesiano, el cual, mediante un sistema de sujeción y movimiento solidario permita realizar el forrado de un bastidor portable, el cual pueda ser colocado sobre el bastidor original de las máquinas.

Con base en la literatura consultada, existen diversos modelos de robots cartesianos que podrían emplearse para desarrollar esta labor, sin embargo, una solución de estas características no sería viable para los pequeños productores de la región, por los costos que implica su implementación. De ahí que, conociendo las necesidades específicas de la industria a nivel regional, se plantea un automatismo hecho a medida y que pueda ser escalable a otros formatos de bordadoras. La metodología se basa en el modelo lineal del diseño mecánico, a partir de la aplicación de un estudio de métodos, que sirva para discretizar las diferentes etapas del proceso y así determinar las posibles dimensiones, localización y movimientos dentro del proceso.

Estudio de Métodos

Estudio de tiempos y Movimientos

Dentro de las labores de automatización, conocer el proceso de producción es fundamental, como también lo es su simplificación para obtener un resultado adecuado. La Automatización de Bajo Costo, o ABC, es un principio que se basa en la aplicación de tecnologías accesibles tanto por costo, como por disponibilidad; y que requiere además de un análisis cualitativo y cuantitativo de las diferentes operaciones para lograr identificar aquellas que se consideran críticas dentro de los procesos industriales [8]. Para ello, la primera fase del proceso de diseño fue plantear el estudio de tiempos y movimientos del personal que labora dentro de un taller típico de bordado en la región, como lo es Comercializadora Rosel S.A. de C.V.

Se analizaron los procesos productivos a través del trabajo de dos operadores con base en su experiencia, para obtener el desempeño promedio y así, generar resultados generalizados en la actividad a realizar. La bordadora del estudio marca YIRET modelo YRT 1509-I, cuenta con catorce cabezales la cual, es una maquina computarizada cuyo tiempo observado tras diez ciclos de trabajo se muestran en la tabla 1 para un operador con habilidad promedio.

Con base en la escala Westinghouse [7] se determina, a partir del tiempo que invierte realmente el operador analizado, cual es el tiempo estándar que el trabajador calificado medio puede mantener y que sirva de base para la planificación y el control. Se busca establecer la velocidad con que el operario ejecuta el trabajo en relación con su propia idea de velocidad normal. Englobando 4 aspectos que son: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia.

Con cada una de las ponderaciones anteriores se obtiene un porcentaje que será acumulativo, dicho porcentaje será sumado a un cien por ciento de manera que al multiplicar este valor por el tiempo observado se obtendrá el tiempo básico de cada ciclo de trabajo, en la tabla 2 se muestra la aplicación de esta ponderación. Para los tiempos totales de los ciclos es necesario tomar en consideración que las condiciones del lugar y el tipo de trabajo influyen para que el trabajador

desempeñe adecuadamente su función, de manera que, cada tiempo aumentara con base en la ponderación de la Escala Westinghouse.

BORDADO DE BOLSA PARA PANTALÓN												
OPERARIO:		SERGIO HERNANDEZ LÓPEZ										
MÁQUINA:		YIRET										
SUBPIEZA:		BOLSA GRANDE										
No	ACTIVIDADES	TIEMPOS OBSERVADOS (Minutos)										Tiempo Observado (TO) PROM
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	COLOCACIÓN DE PEYÓN	2,00	3,00	4,00	4,50	4,00	4,00	4,50	4,00	4,50	4,00	3,85
2	PEGADO DE BOLSA	3,00	2,00	3,00	2,00	3,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,75
3	TIEMPO DE BORDADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,40
4	QUITAR BOLSA	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,50	2,00	0,50	2,00	2,00	1,60
5	TIEMPO DE INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA (PARO Y PUESTA EN MARCHA)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6	TIEMPO DE CAMBIO DE HILO DE BOBINA	2,00	2,50	2,50	2,50	3,00	2,00	2,50	2,00	0,50	0,50	2,00
7	PAROS NO CONTEMPLADOS MUERTOS	7,00	9,00	7,00	9,00	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,90
											Tiempo Ciclo (min)	19,00

Tabla 1. Tiempos del primer operador.

Para los tiempos totales de los ciclos es necesario tomar en consideración que las condiciones del lugar y el tipo de trabajo influyen para que el trabajador desempeñe con sumo cuidado su función, de manera que, cada tiempo aumentara con base en la ponderación de la escala Westinghouse. Así, se obtienen los tiempos totales para cada pieza, de manera que el tiempo total para una pieza “pequeña” es de 19 minutos con 50 segundos mientras que para una pieza calificada como “grande” se observa un tiempo es de 25 minutos con 7 segundos. Que se muestra en el diagrama de flujo del proceso [10] en el diagrama 1.

ESCALA WESTINGHOUSE											
HABILIDAD			ESFUERZO			CONDICIONES			CONSISTENCIA		
EXTREMA	A1	0,15	EXCESIVO	A1	0,13	IDEALES	A	0,06	PERFECTA	A	0,04
EXTREMA	A2	0,13	EXCESIVO	A2	0,13	EXCELENTES	B	0,04	EXCELENTE	B	0,03
EXCELENTE	B1	0,11	EXCELENTE	B1	0,1	BUENAS	C	0,02	BUENA	C	0,01
EXCELENTE	B2	0,08	EXCELENTE	B2	0,08	REGULARES	D	0	REGULAR	D	0
BUENA	C1	0,06	BUENO	C1	0,05	ACEPTABLES	E	-0,03	ACEPTABLE	E	-0,02
BUENA	C2	0,03	BUENO	C2	0,02	DEFICIENTES	F	-0,07	DEFICIENTE	F	-0,04
REGULAR	D	0	REGULAR	D	0						
ACEPTABLE	E1	-0,05	ACEPTABLE	E1	-0,04						
ACEPTABLE	E2	-0,1	ACEPTABLE	E2	-0,08						
DEFICIENTE	F1	-0,16	DEFICIENTE	F1	-0,12						
DEFICIENTE	F2	-0,22	DEFICIENTE	F2	-0,17						

Tabla 2. Sistema de suplementos por descanso porcentajes de los Tiempos Básicos

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO							
Diagrama No. 1	Hoja No. 1	OPERARIO <input type="checkbox"/>	MATERIAL <input type="checkbox"/>	EQUIPO <input checked="" type="checkbox"/>			
Objetivo: bordado de bolsa pequeña		RESUMEN					
	ACTIVIDAD	ACTUAL	PROPUESTO	ECONOMÍA			
Proceso analizado:	Operación	5					
Bordado de bolsa chica	Transporte						
Método:	Espera	2					
	Inspección	1					
	Almacenamiento						
Actual <input checked="" type="checkbox"/> Propuesto <input type="checkbox"/>							
Localización: Bordadora Rossell	Distancia (m)						
	Tiempo (hr/hombre)	0.4					
Operario: Sergio Hernández López	Costo						
	Total						
Elaborado por: Luis Miranda	Fecha: 04/04/2020	Comentarios					
Aprobado por:	Fecha:						
Descripción	Cantidad	Distancia	Tiempo	Símbolo			Observaciones
colocación de pellón	1		4.2				
pegado de bolsa	1		0.5				
tiempo de bordado	1		1				
quitar bolsa	1		0.5				
inactividad de la máquina	1		0.5				
cambio de hilo de bobina	1		0.5				
paros no contemplados	1		7.8				
revisión de bolsa	1		2				
TOTAL		8					

Diagrama 1. Diagrama de flujo de las operaciones.

Se desarrolló el layout del proyecto, para representar el espacio de trabajo que se tiene para dimensionar eficientemente el dispositivo que se construye, con base en las características del taller [11]. La primera versión del layout se desarrolló en Sweet Home 3D aplicando un área de trabajo sobre un plano en 2D. Se obtuvo, además, una vista previa en 3D, que se muestra en la imagen 5. Con base en lo observado en la imagen 1 se tienen dos alternativas, que implican no modificar la posición de la bordadora. La primera otorga más espacio de colocación adaptándola en la entrada marcada en azul, mientras que la segunda con menor espacio podría establecerse al costado derecho de la cortadora laser, marcada con rojo. Con base en el estudio de recorridos del producto y la materia prima, se opta por la opción marcada en color azul.

Imagen 1. Diagrama de flujo de las operaciones.

Proceso de Diseño

Proceso lineal iterativo

La ingeniería básica de un proyecto de diseño consiste en describir de manera general las funcionalidades de un equipo. Para ello, se debe elegir entre aquellas opciones que puedan ser viables. En este estudio, se elaboraron tres distintas alternativas de diseño, con el propósito de poder comparar sus funciones y morfología de tal forma que se pueda tener un punto de comparación y elegir la que cumpla de mejor manera las especificaciones dictadas en los resultados anteriores [4].

La primera interacción que se plantea localizada en la imagen 2, es una configuración con apoyo en cada uno de los extremos de los eslabones del mecanismo, su diseño se basa en una estructura

rectangular construida mediante perfiles de aluminio sobre los cuales deslizan los ejes X, Y, Z. La principal característica de este diseño es que, por su forma de construcción, y a que la herramienta se mueve en los 3 ejes, su área de trabajo puede alcanzar valores grandes. El dispositivo, será capaz de ir colocando el pellón y consecutivamente la bolsa (o pieza según sea el caso) en el espacio de trabajo de cada cabeza de la máquina, trabajando con una válvula de vacío neumática y un tipo de mecanismo cuatro barras que será el encargado de girar a una deposito donde de colocan las bolas y el pellón.

La segunda iteración de diseño ubicada en la imagen 3, está compuesta por una mesa de trabajo y un bastidor en donde se apoya la herramienta, su diseño se basa en perfiles de aluminio para la estructura y una lámina de mayor peso para la mesa de apoyo en donde se desliza otra plataforma en los ejes (X, Y). Cuando la maquina sujeta este bastidor es capaz de colocar las bolsas y el pellón en las distancias estandarizadas de la bordadora para cada cabezal, y al término de la operación sobrepone una capa que no permitirá que la bolsa se mueva, dejando de lado la cinta doble cara.

Imagen 2. Primera iteración de diseño.

Imagen 3. Segunda iteración de diseño.

Imagen 4. Tercera iteración de diseño.

La tercera y última iteración de diseño, observada en la imagen 4, pretende tener una cama por la cual se coloque el pellón para después mediante motores avance la cama esta opción es un sistema consta de una mesa que realiza el movimiento en los ejes X, Y teniendo un brazo que solo trabaja en el eje Z el que realiza el proceso de forrado del bastidor.

Para tomar una decisión adecuada se partió del despliegue de la función calidad o QFD (Quality Function Deployment) es un sistema usado en la ingeniería de la calidad para crear productos que se adapten a los gustos y necesidades del usuario. Con ayuda del diseño de una matriz de valoración válida y confiable para evaluar el desempeño de las tres iteraciones CAD. Ahora bien, para dar inicio con los parámetros del QFD se hace necesario establecer las necesidades del usuario, por lo que se debe tomar en cuenta los resultados del estudio de métodos, así mismo establecer los parámetros sobre experiencias de operarios por medio de una aproximación en su contexto laboral, obtenido entonces la lista de los requerimientos, presentados en la tabla 3. Posteriormente, en la tabla 4 se confrontan los requerimientos del cliente en una matriz cuadrada, en donde se ubican horizontal y verticalmente los requerimientos y se establece una relación entre cada uno de ellos, ubicando un valor de 1 si existe una relación y 0 si no, al final se suma y se otorgan porcentajes para así obtener la relevancia de cada uno de los requerimientos.

Requerimiento	Porcentaje
1- Dimensión	21.7391304
2- Facilidad de uso	8.69565217
3- Mejora de tiempo de producción	13.0434783
4- Mantenimiento	13.0434783
5- Seguridad	13.0434783
6- Fabricación	17.3913043
7- Coste	13.0434783

Tabla 3. Tabla de requerimientos.

Matriz de ponderación de requerimientos del cliente

	1	2	3	4	5	6	7	Total	Porcentaje
1	-	1	0	1	1	1	1	5	21.7391304
2	1	-	0	0	1	0	0	2	8.69565217
3	1	1	-	1	0	0	0	3	13.0434783
4	0	0	1	-	1	1	0	3	13.0434783
5	1	1	0	1	-	0	0	3	13.0434783
6	1	0	0	1	1	-	1	4	17.3913043
7	1	0	0	1	0	1	-	3	13.0434783
	<i>Total</i>							23	100

Tabla 4. Matriz de ponderación de los requerimientos.

Con las iteraciones definidas y los requerimientos establecidos, se realiza un contraste entre ellas aplicando una matriz de decisión con los criterios de selección. Dicha selección se estableció mediante una reunión entre los participantes del proyecto, el asesor interno y los directivos de la empresa. La forma de evaluación para hacer la selección de la iteración óptima consistió en proponer

una escala de 1-5 en la que cada uno otorgo una calificación y posteriormente se promedió para otorgar la calificación por requerimientos para cada iteración [6].

Al realizar la sumatoria de los porcentajes obtenidos de cada iteración se observa que la calificación obtenida por truncamiento a dos es de 71.08 mientras que la iteración dos es de 80.00 y finalmente la iteración tres obtuvo 76.95, siendo claramente la iteración dos la que cumple mayormente con los factores, resultando ser la elegida.

Resultados y discusión

El dispositivo seleccionado, es un sistema robótico cartesiano, el cual consta de tres ejes que operan de forma lineal, es decir su movimiento siempre es recto, no puede girar por lo que forma ángulos rectos. El objetivo es que se pueda fabricar con elementos comerciales, además de que el desarrollo del controlador sea lo más sencillo posible para facilitar su mantenimiento y puesta a punto, pues su programación y configuración trabaja con menos parámetros.

La estructura mecánica el robot consta de una mesa de trabajo y un bastidor en donde se apoya la herramienta, su diseño se basa en perfiles de aluminio para la estructura y una lámina de más peso para la mesa de apoyo en donde se desliza otra plataforma en los ejes (X, Y), la herramienta del forrado se centra básicamente en un rodillo que se encargara de encintar acoplado un tipo de navaja que se encargara de cortar la cinta cuando esta termine, además de que podrá girar 180° con el fin de dar paso a las válvulas de vacío que serán las encargadas de colocar el pellón y la bolsa de mezclilla posteriormente, esto basándose en un los manipuladores más actuales en cuanto a costura se refiere, como se muestra en la imagen 5.

Imagen 5. Vistas frontal y lateral del dispositivo.

La estructura dispone de una forma ergonómica la cual permitirá al operario trabajar con facilidad, con la propia mano y sin que ninguna parte mecánica en movimiento por los sistemas eléctricos atente con su seguridad, además de no provocar posiciones que generen en cansancio. La mesa es más pesada para evitar que el movimiento de los motores y los sistemas de transmisión generaran vibraciones, con base a cálculos el desarrollo de la base estará parametrizada con el fin de evitar estos problemas, además de que las sujeciones están en lugares analizados y calculados de igual manera, con lo cual estructuralmente, el sistema será muy resistente y evitara problemas que interfieran con el correcto funcionamiento de la preparación de los bastidores.

Las transmisiones para eje están dadas por medio de trenes de engranaje, transmisión por bandas y poleas, cada una designadas según el torque requerido para cada eje la velocidad de avance requerida, el robot también contempla la utilización de husillos de precisión para canalizar movimientos firmes, así mismo se acopla una transmisión con rodamientos para brindar un movimiento circular o lineal, reduciendo la fricción y creando movimientos armónicos.

La máquina está pensada para que sea capaz de realizar el acomodo de bolsas de mezclilla en un bastidor desmontable sobre la máquina de bordado computarizada, siendo el dispositivo cartesiano el que aliste los bastidores en menor tiempo que un operador, reduciendo así los tiempos muertos. Dentro de lo que concierne a la parte eléctrica del sistema, este prototipo constara por tres motores

a pasos para cada eje respectivamente, generando transmisión mediante bandas y rodamientos, así como trenes de engranajes. Se utilizan motores a pasos por el nivel de exactitud de movimientos, de la misma manera, fines de carrera para limitar el movimiento lineal, así como sensores en secciones de la máquina donde el operario interactuara, cuya función específica, será la de generar interrupciones del ciclo de trabajo para que esta no lastime al operario.

Para validar el desempeño mecánico del dispositivo se realizaron pruebas mediante el método de elementos finitos ante diversas condiciones de carga. En ellas se puede observar que la estructura es resistente a las condiciones normales de trabajo, logrando establecer que las condiciones geométricas son adecuadas. Se observa en la imagen 6, que el riel principal soporta las cargas derivadas del bastidor de manera efectiva y a su vez la placa resulta adecuada como se observa en la simulación de esfuerzos de la imagen 7. De la misma manera, al eje principal se le sometió a una carga inercial límite para validar su funcionamiento, imagen 8, donde los resultados obtenidos aseguran un correcto funcionamiento durante la vida útil del dispositivo.

Imagen 6. Validación del riel principal.

Imagen 7. Validación de la placa.

Imagen 8. Validación del eje principal.

Trabajo a futuro

El dispositivo tiene la característica de ser escalable para ser aplicado en bordadoras de otros tipos en diferentes industrias, al tener una configuración cartesiana tiene la ventaja de poder realizar las tareas repetitivas de manera rápida al trabajar mediante coordenadas en los tres ejes mencionados previamente. El dispositivo contará con una interfaz hombre maquina en la que se realizará la interacción de la preparación de la máquina así mismo la selección de la operación, la talla de preparación, entre otros parámetros. Como complemento de la interfaz de usuario se añade un pequeño tablero con botones físicos en los que se encontraran botones de inicio, paro, paro de emergencia.

Conclusiones

El estudio de métodos permite canalizar el desarrollo de la ingeniería básica de forma adecuada, dando paso a la selección de un diseño en donde se elige la alternativa que mejor se adapta a los requerimientos del cliente. Haciendo que las labores de diseño sean más eficientes. Con base en el estudio, se logra dimensionar adecuadamente el dispositivo, modelándolo en 3D por medio de

software especializado, como es SolidWorks. Que permitió establecer las geometrías sobre las cuales se desarrollaran los cálculos estructurales de los componentes críticos como son: las vigas principales y perfiles de los carros.

El desarrollo CAD en SolidWorks nos entrega como resultado generar la validación del prototipo sin la necesidad de tenerlo de manera física, puesto que brinda la posibilidad de integrar el diseño de los modelos mecánicos del proyecto permitiendo anticipar las posibles interferencias o errores en el montaje, generando un menor número de prototipos gracias a la posibilidad de configurar y probar el sistema simulando un entorno real antes de fabricarlos.

De esta forma se evitan errores costosos y ahorro de tiempo en la etapa de detalle. Basado en lo antes mencionado el desarrollo de este concepto de diseño nos permite generar la tarea de la preparación de bordado en la maquina Yiret YRT 1509-I, no obstante, el concepto de preparación planteado en este artículo se ajusta a una gran variedad de máquinas basadas en la misma forma del bastidor y de costura como son modelos de Brother o Tajima.

Referencias

- [1] J. L. D. Peirotn, «quality function deployment (Q.F.D.) ».
- [2] J. Storch de Gracia and M. Storch de Gracia, Organización, gestión y ejecución de proyectos industriales. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2019.
- [3] "Software de diseño CAD | Diseño asistido por computadora...". [Online]. Available: <https://www.autodesk.mx/solutions/cad-design>. [Accessed: 2020].
- [4] "CAD / Diseño asistido por ordenador". [Online]. Available: <https://www.plm.automation.siemens.com/global/es/our-story/glossary/computer-aided-design-cad/12507>. [Accessed: 2020].
- [5] P. Escorsa Castells and J. Valls Pasola, Tecnología e innovación en la empresa. Madrid: Universitat Politècnica de Catalunya, 2003.
- [6] R. Martínez, "Criterios para Seleccionar Sistemas de Diseño y Manufactura Asistidos por Computadora (CAD/CAM)", Información tecnológica, vol. 15, no. 2, 2004. Available: 10.4067/s0718-7642004000200016.
- [7] Westinghouse Electric railway transportation. Chicago: Central Electric Railfans' Association, 1979.
- [8] B. W. Niebel y F. Andris, Ingeniería industrial "Metodos, estándares y diseño del trabajo". Mc Graw Hill.
- [9] G. Eliot, The mill on the Floss. Toronto: G.N. Morang, 1902.
- [10] R. Schroeder, Administración de operaciones, McGraw-Hill.
- [11] G. Lobo, Diseño de una redistribución de planta en una empresa de Mechas, 1998.